

REVUE STELLE

Vol 3, n°2

SANTE-SAVOIR-SOCIETE

Réfléchir à la science au rythme des transformations humaines

Novembre 2025

Problématique de la prise en charge psychologique et réinsertion sociale des enfants issus des groupes armés au centre de transit et d'orientation de l'ONG AJEDEC À BUNIA EN ITURI

Par BEDIJO UZELE David⁴

Résumé

Ce travail qui a porté sur « Problématique de la prise en charge psychologique et réinsertion sociale des enfants issus des groupes armés au centre de transit et d'orientation de l'ONG AJEDEC à Bunia en Ituri » avait comme objectifs, l'évaluation de la prise en charge psychologique des enfants issus des forces et groupes armés, des types de thérapies qu'ont suivies ces enfants au cours de leur passage chez l'ONG et de la qualité de formation ainsi que des kits nécessaires reçus par ces derniers lors de leur réinsertion sociale. La récolte des données s'est effectuée par l'entrevue en se servant de canevas constitué des thèmes auprès de 17 sujets recensés. Le dépouillement et traitement des données ont été axés sur le pointage et prélèvement de fréquence. Après analyse des données, nous avons découvert que les sujets ne recevaient que certaines thérapies notamment : thérapie du groupe (générale), thérapie de relaxation, thérapie individuelle. Ils ne bénéficiaient pas d'une prise en charge adéquate, ils recevaient des formations adaptées mais étaient insuffisamment dotés des kits pour leur réinsertion sociale. Face à ces problèmes ; nous avons suggéré à l'ONG AJEDEC de renforcer les types de thérapies en ajoutant d'autres formes, réinsérer les ESFGA tout en les dotant des kits répondant aux différents domaines d'apprentissage et formation suivis.

Summary

This study, entitled « The Problem of Psychological Care and Social Reintegration of Children from Armed Groups at the AJEDEC NGO Transition and Orientation Center in Bunia, Ituri, » aimed to evaluate the psychological care provided to children from armed forces and groups, the types of therapies these children received during their time at the NGO, and the quality of training and necessary kits they received during their social reintegration. Data was collected through interviews using a thematic framework with 17 identified participants. Data analysis focused on frequency sampling and analysis. After analyzing the data, we discovered that the participants received only certain therapies, including: group therapy (general), relaxation therapy, and individual therapy. They were not receiving adequate support ; they were receiving appropriate training but lacked sufficient kits for their social reintegration. Faced with these problems, we suggested to the NGO AJEDEC that they strengthen the types of therapies offered by adding other

4 David BEDIJO UZELE, née à Luga, le 13 Juillet 1997, Licencié en Psychologue clinique de l'université de Bunia, fils de UVON Jean Maurice et de PACUTHO Joséphine, Congolais d'origine. Marié à Fabienne DHEGHO et Père d'un enfant BEDIJO Romuald. Assistant à l'Université du Lac Albert de Mahagi.

forms, reintegrate the ESFGA (Early Childhood Social and Family Groups), and provide them with kits relevant to the different areas of learning and training they were undertaking.

Contexte d'étude et Problématique

La République Démocratique du Congo est l'un des pays travers le monde dont les enfants sont impliqués par force ou par obligation dans les conflits armés. Le recrutement et l'utilisation des enfants par les groupes armés est un phénomène connu depuis le conflit de soldats appelés « KADOGO » menaient la guerre contre le régime de MOBUTU (Amnesty international, 2003).

Il importe de faire remarquer que, depuis l'avènement de l'AFDL au pouvoir en 1997, bien des groupes armés, plus particulièrement l'Est du pays ont vu le jour et utilisent les enfants dans les conflits armés qui les opposent soit aux forces gouvernementales soit autres groupes armés.

A l'instar de quelques parties de la République Démocratique du Congo, la Province de l'Ituri connaît depuis plus de deux décennies l'insécurité liée l'activisme des groupes armés tant locaux qu'étrangers, après les conflits communautaires dans le Territoire de Djugu entre 1999 et 2003, initialement fonciers, portant sur les limites de terre.

Plusieurs groupes armés actifs en Ituri comptent un nombre important d'enfants en leurs seins, utilisés dans les conflits armés qui les opposent aux forces gouvernementales et à d'autres groupes armés. Il s'agit des groupes armés tels que « CODECO », « ZAÏRE » dans le Territoire de Djugu ; « FRPI », « FPIC » dans le Territoire d'Irumu ; « ADF-NALU » dans le Territoire de Mambasa.

Or, le recrutement des enfants dans les groupes et les forces armées constitue une violation grave des droits de l'enfant de grandir dans un cadre qui lui garantit la protection tel que l'indique la Convention Internationale des droits de l'enfant (art. 19, 22, 32-35, 39 et 40).

En outre, au terme de l'article 53 de la loi portant protection de l'enfant en République Démocratique du Congo, « le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés » fait partie des pires formes de travail des enfants interdites par la loi et qui doivent être éradiqué d'ici 2025 selon la prévision ambitieuse de l'Objectif de Développement Durable des Nations-Unies (loi 11⁰⁹/09/001 portant protecti01, de l'enfant, du 10 janvier 2009).

Bien que la RDC soit signataire de ces instruments. force est de constater que les enfants sont associés aux groupes armés Ces derniers participent et assistent à des scènes de violences caractérisées par des tueries, des massacres, des viols des femmes et des jeunes filles des vols, des pillages, des incendies des maisons, des destructions méchantes des champs, des écoles, des centres de santé et des églises, etc. il faut ajouter ceux-là. la prise des produits psychoactifs : chanvre, boissons fortement alcoolisées et utilisation des potions magiques et des fétiches.

De ce qui précède, nous pensons que ces enfants sont enclins présenter des perturbations de santé mentale en termes des troubles internalisés comme le stress posttraumatique, l'anxiété, la dépression, la faible estime de soi, etc. et les troubles externalisés tels que les troubles de comportement, notamment

l'agressivité, la colère, la violence, le mensonge, le vol, l'hyperactivité, l'hypovigilance, etc.

Au regard de difficultés psychologiques et sociales liées à des situations des enfants dans les groupes armés, il s'avère important d'œuvrer en faveur de leur démobilisation ou sortie des groupes armés pour embrasser une vie normale dans la société.

Cependant, il n'y a pas au stade actuel, en Ituri, une structure de l'Etat qui prend en charge les enfants sortis des forces et groupes armés dans la province de l'Ituri hormis les quelques rares organisations non gouvernementales dont la principale est « AJEDEC » : Association des Jeunes pour le Développement Communautaire.

Ainsi, quelques questions fondamentales méritent d'être posées.

- Les enfants issus des groupes armés bénéficient-ils d'une prise en charge psychologique adéquate au centre d'AJEDEC ?
- Quelles formes de thérapie ont-ils suivi au cours de leur passage chez l'AJEDEC
- S'agissant de la réinsertion sociale, bénéficient-ils des formations adaptées et des kits nécessaires pouvant leur permettre une bonne intégration dans communauté ?

Ces triples interrogations nous poussent alors à formuler les hypothèses suivantes :

Méthodologie

Notre population d'étude est mixte, elle est constituée des enfants du centre de transit et d'orientation et ceux qui sont dans les familles d'accueil. Certains ont été extraits occasionnellement, d'autres recensés. Pour vérifier nos hypothèses, nous avons utilisé la méthode d'enquête avec comme technique d'interviews. Le dépouillement des données s'est fait par la technique d'analyse de contenu. Le traitement a été réalisé grâce à la fréquence étant donné que la taille de l'échantillon est 17.

Présentations des résultats

A ce niveau il est question pour nous de présenter les résultats obtenus sur la problématique de prise en charge psychologique des enfants issus des groupes armés au centre d'orientation et de transit de l'ONGD AJEDEC Ces résultats sont présentés en fonction de deux thèmes retenus dans cette étude, à savoir les formes de thérapies et la satisfaction de services et de recours aux thérapies,

Formes de thérapie suivies chez l'ONG AJEDEC

Dans cette partie du travail, nous nous sommes proposé de connaître les formes de thérapies utilisées par l'AJEDEC. Les résultats à cette préoccupation sont présentés dans les tableaux 2 à 3.

Types de thérapies utilisées au centre

Les résultats obtenus à l'issus de cette première question se présentent de la manière suivante :

Tableau n° 2. Formes de thérapies suivies à l'ONGD AJEDEC

Thérapie	f
Thérapie du groupe générale	6
Thérapie de relaxation	
TOTAL	17

Il se dégage de ce tableau que 11 sujets reconnaissent avoir reçu la thérapie du groupe général et 6 autres ont bénéficié de la thérapie de relaxation.

Autres thérapies

Nous signalons autres formes de thérapies suivies par ces enfants du CTO.

Tableau n°3 : Autres forme de thérapies

Autres	f
Counseling	5
Ergothérapie	12
TOTAL	17

La lecture de ce tableau a montré que sur 17 sujets se trouvant au centre d'orientation et de transit, 12 ont été soumis à l'ergothérapie et 5 sujets ont été soumis au counseling.

Satisfaction par rapport aux thérapies et services psychosociaux

Nous présentons sous cette rubrique, les éléments liés à la satisfaction après avoir suivi les différentes formes de thérapies et bénéficié des services psychosociaux. Les tableaux 4 à 11 renseignent quant à ce.

Qualité de service psychosocial offert par AJEDEC

A travers ce sous thème, nous avons cherché à connaître la qualité des services psychosociaux que bénéficiaient ces enfants au centre d'orientation et transit de AJEDEC.

Tableau n° 4 Qualité de service psychosocial

Qualité de SP	f
Excellente	1
Bonne	8
Passable	3
Mauvaise	5
TOTAL	17

Légende : SP : service psychologique

Il ressort de ce tableau que 8 sujets ont estimé que la qualité des services psychosociaux étaient bonne, 3 sujets ont dit que c'est passable, un sujet l'a trouvée excellente Par contre, 5 sujets ont trouvé que la qualité des services psychosociaux a été mauvaise.

Obtention de thérapies désirées par les enfants

Ce sous-thème voulait savoir si les enfants ont Obtenu les types de thérapies désirées dans le centre de transit et d'orientation

Tableau n°5 : Obtention de thérapie désirée

Modalités	f
Non	3
Pas vraiment	8
Oui, globalement	2
Oui, certainement	4
TOTAL	17

Le coup de l'œil sur ce tableau a montré que sur l'ensemble des sujets enquêtés, 11 n'ont pas vraiment ou non obtenu les vraies thérapies désirées, 6 sujets l'ont certainement reçu comme ils voulaient globalement ou certainement.

Satisfaction des besoins après recours aux thérapies

Nous avons voulu savoir si les thérapies suivies ont satisfait les besoins des enfants.

Tableau n° 6 : Satisfaction des besoins

Modalités	f
Tous les besoins ont été satisfaits	4
La plupart des besoins ont été satisfaits	3
Seuls quelques besoins ont été satisfaits	5
Aucun de mes besoins n'a été satisfait	5
TOTAL	17

Il ressort de ce tableau que 7 sujets ont dit que leurs besoins ont été satisfaits, 5 sujets ont souligné que seuls quelques besoins ont été satisfaits. Par contre, 5 sujets ont dit qu'aucun de leurs besoins ont été satisfaits.

Recours au service d'ADEJEC en cas de besoin d'aide

Nous avons cherché savoir si les enquêtés pouvaient recommander au centre de l'orientation et de transit de l'AJEDEC quelqu'un qui a besoin d'aide similaire.

Tableau n°7 Recommandation d'aide au centre de l'ONGD AJEDEC

Modalités	f
Pas du tout	7
Je ne pense pas	3
Je pense que oui	5
Certainement	2
TOTAL	17

De la lecture de ce tableau, on constate que sur 17 sujets, 10 disent qu'ils ne peuvent pas du tout ou ne pensent pas recourir au service d'AJEDEC en cas d'aide et 7 sujets pensent que c'est possible d'y recourir.

Qualité d'aide psychologique reçue

Nous avons cherché à savoir la satisfaction des sujets quand la qualité de l'aide psychologique reçue.

Tableau n° 8 : Satisfaction au sujet de l'aide psychologique reçue

Modalités	f
Mécontent	2
Légèrement	8
Globalement	2
Très satisfait	5
TOTAL	17

Un coup d'œil sur ce tableau montre que 10 sujets sont légèrement ou mécontents de qualité d'aide psychologique offert par AJEDEC et 7 autres sujets sont satisfaits de l'aide psychologique reçue.

Résolution des problèmes par les thérapies

Nous avons demandé aux enquêtés si les thérapies reçues ont permis de résoudre leurs problèmes.

Tableau n° 9 Résolution des problèmes des sujets

Modalités	f
Oui	3
Oui, certainement	4
Non pas du tout	7
Non les choses ont semblé empirer	3
TOTAL	17

Il ressort de ce tableau que sur 17 sujets, 7 sujets ont soutenu que les thérapies ont résolu leurs problèmes. Par contre, 10 sujets ont dit que les thérapies n'ont pas résolu leurs problèmes.

Satisfaction générale par rapport aux thérapies reçues

Nous avons cherché à connaître si les sujets ont été satisfaits globalement des thérapies reçues.

Tableau n° 10 : Satisfaction générale aux thérapies reçues

Modalités	f
Très satisfait	2
Globalement satisfait	5
Légèrement satisfait	8
Mécontent	2
TOTAL	17

La lecture de ce tableau a montré que 7 sujets sont très ou satisfaits globalement des thérapies reçues et 8 sujets sont légèrement satisfaits. Par contre, 2 sujets ne sont pas satisfaits.

Acceptation du service de l'AJEDEC en cas d'une nouvelle aide

Nous nous sommes intéressé à savoir si les sujets pourriez encore accepter une nouvelle aide dans le centre de transit et d'orientation d'AJEDEC en cas d'une recommandation.

Tableau n°11 : Acceptation d'une nouvelle aide au centre d'AJEDEC

Modalités	f
Non	5
Je ne pense pas	5
Oui, je pense	2
Oui, certainement	5
TOTAL	17

Un coup d'œil sur ce tableau montre que 7 sujets accepteraient si on les recommandait de bénéficier de l'aide au centre de transit et d'orientation de l'AJEDEC. Par contre, 10 sujets n'accepteront pas une nouvelle aide dans le service de cette ONGD.

CONCLUSION ET SUGGESTIONS

Avant de mettre le dernier avis sur ce travail, il nous paraît opportun de rappeler le cadre général dans lequel la problématique a été soulevée. Il s'agit d'une problématique ayant trait à la prise en charge psychologique et réinsertion sociale. C'est une étude qui se situe dans la perspective de l'analyse de type de procédé psychothérapeutique utilisé.

C'est de cette façon que nous avons voulu découvrir si la prise en charge psychologique des enfants sortis des groupes armés se focalisait sur des thérapies appropriées. C'est une façon d'offrir aux agents du centre de transit et d'orientation de l'ONG AJEDEC une image exacte et de les ramener à modifier dans la mesure du possible et à expérimenter les thérapies variées pour améliorer la prise en charge psychologique au CTC).

Au terme de cette investigation, nous avons découvert que globalement, les sujets recevaient certaines formes de thérapie. A ce propos, quand nous scrutons soigneusement les différents résultats fournis par le sujet, nous nous rendons compte qu'ils parlent de la thérapie du groupe (générale), thérapie par relaxation, le counseling et l'ergothérapie. Mais certaines thérapies citées notamment l'ergothérapie n'est pas administrée à tout le monde et même la thérapie individuelle que les agents du CTC pensent qu'elle se limite seulement à l'écoute (counseling). L'insatisfaction de ces ESFGA suite aux thérapies et différentes aides psychologiques offertes par l'organisation.

Publication semestrielle de la Revue Stelle
Revue scientifique internationale, interdisciplinaire et interactive

Vol 3, n° 2
Novembre 2025

© Editions Benluton, 2025,
Kinshasa/ RDC
ISBN : 978-99951-52-01-X
Dépôt légal : LK 3.02510-57587